

УДК 347

DOI 10.5281/zenodo.15425506

Пеленицына М.В., Можайский А.Д.

Пеленицына Марина Валентиновна, кандидат юридических наук, доцент, Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Россия, 295000, Симферополь ул. Павленко, 5. E-mail: ad_mozh@mail.ru.

Можайский Анатолий Дмитриевич, Крымский филиал ФГБОУ ВО «Российский государственный университет правосудия», Россия, 295000, Симферополь ул. Павленко, 5; юрист, ТСН «Фамилия», Россия, 298640, Ялта, пгт. Гурзуф, ул. Строителей, д. 3. E-mail: ad_mozh@mail.ru.

Некоторые проблемы процессуального статуса государственных органов и органов местного самоуправления, дающих заключение по делу

Аннотация. Статья посвящена вопросам участия государственных органов и органов местного самоуправления в гражданском процессе через механизм дачи заключений. Проанализирован правовой статус органов публичной власти, привлекаемых для представления заключений в суде, с учетом их интереса к исходу дела и особенностей взаимодействия с другими участниками процесса. Изучены нормы законодательства, определяющие процессуальный статус участников судебного разбирательства и порядок его организации. В работе выявлены пробелы в применении гражданско-процессуальных норм органами власти при осуществлении функции дачи заключений. Предложены конструктивные меры по усовершенствованию правового регулирования рассматриваемого института. Одним из ключевых предложений является дополнение статьи 47 Гражданского процессуального кодекса РФ новой частью 3, предусматривающей установление аналогичной эксперту ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по представлению заключения по делу. Такой подход позволит повысить качество предоставляемых органами заключений и обеспечить более эффективное правоприменение.

Ключевые слова: гражданский процесс, органы государственной власти, органы местного самоуправления, заключение по делу, процессуальный статус.

Pelenitsyna M.V., Mozhaisky A.D.

Pelenitsyna Marina Valentinovna, Candidate of Law, Associate Professor, Crimean Branch of the Russian State University of Justice, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko St. 5. E-mail: ad_mozh@mail.ru.

Mozhaisky Anatoly Dmitrievich, Crimean Branch of the Russian State University of Justice, Russia, 295000, Simferopol, Pavlenko St.,5.; lawyer, TSN "Surname", Russia, 298640, Yalta, vilage. Gurzuf, Stroiteley St. 3. E-mail: ad_mozh@mail.ru.

Some problems of the procedural status of state bodies and local self-government bodies that give an opinion on the case

Abstract. The article is devoted to the issues of the participation of state bodies and local governments in the civil process through the mechanism of giving opinions. The legal status of public authorities involved in presenting opinions in court is analyzed, taking into account their interest in the outcome of the case and the specifics of interaction with other participants in the process. The norms of legislation defining the procedural status of participants in the trial and the procedure for its organization have been studied. The paper identifies gaps in the application of civil procedure norms by authorities in the exercise of the function of giving opinions. Constructive measures are proposed to improve the legal regulation of the institution in question. One of the key proposals is the addition of a new part 3 to Article 47 of the Code of Civil Procedure of the Russian Federation, which provides for the establishment of responsibility similar to that of an expert for non-fulfillment or improper fulfillment of obligations to provide an opinion on a case. This approach will improve the quality of the conclusions provided by the authorities and ensure more effective law enforcement.

Key words: civil procedure, public authorities, local governments, conclusion on the case, procedural status.

В теории государства и права правовой статус рассматривается как достаточно обширная категория, охватывающая правовые принципы, гражданство, права, свободы, законные интересы и обязанности, гарантии и защиту [1], а также иногда в данный перечень добавляют правосубъектность. В отличие от названной категории, процессуальный статус – более узкое понятие, означающее процессуальное положение субъектов в конкретном, законодательно урегулированном виде судебного процесса, и включающее в себя в основном только права и обязанности, ответственность за неправомерное поведение.

Присвоение определённым категориям участников гражданского процесса конкретных прав и обязанностей тесно связано с их процессуальной принадлежностью и характером участия в деле. Одним из ключевых критериев для такой классификации выступает наличие либо отсутствие заинтересованности в исходе спора, что напрямую влияет на объем их процессуальных полномочий. Категория «интерес» имеет важность не только при определении возможности лица быть той или иной фигурой в рамках процесса, но и наделяет ряд специально определенных в законе лиц (в том числе властные органы) возможностью защитить так называемый «публичный интерес» или «интерес неопределенного круга лиц».

В процессуальной доктрине понятие интереса в большей степени рассматривается через призму правового статуса, поскольку в подавляющем большинстве случаев не имеет никакого смысла отделять интерес от прав и обязанностей.

Участие государственных и муниципальных органов в гражданском процессе с целью предоставления заключения основывается на положениях статьи 47 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (ГПК РФ). Однако данная правовая норма формулирует их процессуальные полномочия весьма ограниченно, не раскрывая в полной мере ни специфику их роли, ни границы допустимых процессуальных действий. В связи с этим для понимания границ их возможных процессуальных действий, а также связи их действий с интересом по конкретному делу следует производить совокупное толкование целой группы норм ГПК РФ.

Так, совместное толкование статей 34 и 47 ГПК РФ нивелирует и рассуждения о присвоении властным органам статуса третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, при этом имеется четкое указание законодателя на причисление органов, дающих заключение, к составу лиц, участвующих в деле, с наделянием их всеми процессуальными правами и обязанностями таких лиц.

Властные органы в демократическом государстве, коим признана Россия (ч. 1

ст. 1 Конституции РФ) создаются именно с той целью, чтобы представлять интересы большинства населения. Однако гражданский процесс, в котором преобладает рассмотрение гражданских дел, связан с частными интересами, на урегулирование которых направлено гражданское право. Поэтому введение в гражданский процесс защиты публичных интересов осложнено.

К пониманию публичного интереса предлагаются следующие доктринальные подходы: отождествление публичного интереса с интересами общества как совокупности граждан; признание его государственным интересом, через который, в свою очередь, проявляется интерес общественный; признание его интересом и общества, и государства [6].

Есть также мнение, что в гражданских правоотношениях государство обладает «особой природой интереса частного лица (по способам защиты и реализации), обусловленного публичными функциями» [7].

В некоторых разъяснениях Пленума ВС РФ встречаются упоминания, что публичный интерес предполагает связь с государством, муниципальной деятельностью или общественной деятельностью (сфера политики, экономики, искусства, спорта и др.) [11]. Указанные характеристики лишь частично присущи интересам властных органов при вступлении их в гражданский процесс для дачи заключения.

Есть также весьма справедливое мнение о том, что процессуальная деятельность органов власти, вступающих в гражданский процесс с целью дать заключение по делу, по мнению некоторых исследователей, служит в защиту особого, общественного интереса, что обуславливает необходимость предоставления властным органам специфического набора прав и обязанностей. Так, М.С. Шакарян указывает, что общественный интерес обусловлен «интересами соответствующей отрасли управления» [5].

Общественный интерес к исходу дела Е.А. Гнатко характеризует следующим образом:

1) обуславливается только интересами соответствующей отрасли, работником которой является представитель;

2) определяет соответствующий стандарт поведения представителя;

3) уполномоченные представители органа власти не могут иметь личного, прямого или косвенного интереса к исходу дела, быть родственниками или родственниками кого-либо из лиц, участвующих в деле;

4) уполномоченные представители органа власти не имеют права поддерживать или пояснять позиции кого-либо из лиц, участвующих в деле [3].

Последнее означает, что, если, например, сторона спора не может аргументировать свою позицию или ответить на вопрос суда, совершить иные процессуальные действия, то представитель органа власти, привлеченный для дачи заключения, не может делать это за него, как и не может занимать чью-либо сторону в процессе. Заключение компетентного органа должно быть независимым и беспристрастным, поскольку оно, безусловно, оказывает влияние на итоговый вывод суда, принимается во внимание судом, хотя в соответствии с ГПК РФ и не относится к числу доказательств.

Соблюдение беспристрастности при составлении заключения предопределяет необходимость включения представителей государственных и муниципальных органов в лицам, которых возможно отводить на основании положений ст. 18 ГПК РФ, в связи с чем ее наименование следует сформулировать так: «Основания для отвода прокурора, помощника судьи, секретаря судебного заседания, эксперта, специалиста, переводчика, лица, вступающего в процесс в целях дачи заключения». Соответствующим образом предлагается дополнить и содержание ч. 1 и 2 ст. 18 ГПК РФ.

С.А. Газаровой выдвинуто предложение о включении представителя органа

власти, давшего заключение по делу, в число лиц, участвующих в судебных прениях [2]. Несмотря на то, что заключение озвучивается непосредственно перед прениями (ст. 189 ГПК РФ), нередкой становится ситуация, когда в прениях стороны развивают дискуссию именно по поводу этого заключения. Однако представляется, что неуказание прямо на возможность участия в прениях представителя органа, давшего заключение, вовсе этого не исключает. В соответствии с ч. 1 ст. 190 ГПК РФ судебные прения состоят из речей лиц, участвующих в деле. В число таких лиц входят органы, дающие заключение. Далее в ст. 190 ГПК РФ регламентируется очередность выступлений, а не приводится закрытый перечень лиц, участвующих в прениях.

Неполнота или неясность заключения по делу может компенсироваться возможностью давать объяснения представителями соответствующего органа, которые такое заключение составляли. Такой вывод следует из положений ч. 1 ст. 174 ГПК РФ, согласно которому суд заслушивает объяснения любых лиц, участвующих в деле, причем эти лица могут адресовать вопросы друг другу, а также обязаны отвечать на вопросы суда.

Следует также обратить внимание, что ГПК РФ различает термины «объяснения» и «пояснения». Последние упоминаются только относительно процессуальной деятельности специалиста, вместе с термином «консультация». Что касается иных сведений, полученных от лиц, участвующих в деле, в точном соответствии с законом их следует именовать объяснениями, что следует из ч. 1 ст. 174 ГПК РФ.

Положения ч. 1 ст. 174 ГПК РФ, позволяющие суду исследовать в судебном заседании объяснения любых лиц, участвующих в деле, позволяют не согласиться с мнением о том, что в силу ст. 68 ГПК РФ, признающей средством доказывания выступают только объяснения сторон и третьих лиц, «орган власти, дающий заключение по делу, не является субъектом дачи объяснений» [2]. На самом деле из

анализа названных норм ГПК РФ следует другой вывод: орган власти может быть субъектом дачи разъяснений, но не можете быть субъектом доказывания, а это разные вещи.

В судебной практике смешиваются понятия не только пояснений и объяснений, что еще можно признать допустимым в силу их смежной правовой природы, но также понятия пояснений и заключения, что представляется недопустимым. Закон не допускает вовлечение органов власти в процесс для пояснений по делу, речь идет именно о заключении. Такое смешение не позволяет четко разграничить процессуальное значение заключения по делу и данных в соответствии с конкретным заключением объяснений в виде ответов на вопросы суда и других лиц, участвующих в деле.

В подтверждение сказанного приведем несколько цитат из судебных актов: «из материалов дела следует, что для дачи заключения в порядке гл. 47 ГПК РФ к участию в деле была привлечена Финансовая служба по финансовому мониторингу в лице межрегионального управления по Северо-Западному федеральному округу (далее МРУ Росфинмониторинга), которая в пояснениях указала...» [10] (в данном фрагменте, видимо, судом допущена опечатка, имелась в виду не глава 47, а статья 47 ГПК РФ); «в ходе судебного разбирательства судом к участию в деле в порядке ст. 47 ГПК РФ для дачи заключения привлечено МРУ Росфинмониторинга по СФО, представитель которого в судебное заседание не явился, извещен, направил в суд письменные пояснения» [13]. Похожие речевые обороты встречаются и в других итоговых судебных актах [12; 14].

Суд должен отделять заключение государственного органа или органа местного самоуправления от пояснений или объяснений по делу, пусть даже и в связи с данным заключением.

Терминологическая неточность не может привести к отмене судебного акта, однако в практике дачи заключений органами опеки и попечительства выявля-

ются гораздо более серьезные нарушения, которые связаны именно с нечеткой правовой регламентацией обязанностей органов, дающих заключение по делу. Примечательным является Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей, 2011 года [8], в котором вскрыто большое количество недоработок как со стороны судов, так и со стороны органов опеки, которые до конца не решены и по сей день. Речь идет о следующем:

1) органы опеки и попечительства, участвующие в деле в качестве органа, дающего заключение по делу, нередко привлекаются судами в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора;

2) нарушаются сроки исполнения судебных поручений о проведении обследования условий жизни ребенка и, соответственно, дачи заключения, причем суды на данные нарушения не реагируют;

3) заключение составляется органом опеки и попечительства формально (не необходимых для вывода данных), а иногда сведения, изложенные в заключении, не соответствуют фактическим обстоятельствам дела;

4) в заключениях не делается итоговый вывод, что оставляет решение вопроса полностью на усмотрение суда.

Эти и другие выявленные еще в 2011 году нарушения фигурируют в современной судебной практике. Так, отец двух несовершеннолетних детей обратился в суд с иском об изменении порядка реализации родительских прав и порядка общения с детьми, однако исковое заявление было сначала оставлено без движения, а затем возвращено. Одним из оснований оставления искового заявления без движения явилось замечание суда о необходимости указания в заявлении в качестве третьего лица органа опеки и попечительства.

Обжалование данных действий суда в апелляционной инстанции не принесло результатов. Дело дошло до Верховного

Суда РФ, который в кассационном порядке отменил определения нижестоящих судов, подчеркнув, что «государственный орган (или орган местного самоуправления) не является третьим лицом по делу и вступает в дело для дачи заключения в целях, определенных статьей 47 ГПК РФ» [9]. Следовательно, заявление оставлено без движения в отсутствие каких-либо оснований.

Е.А. Гнатко приводит в пример также судебные решения, в которых органы опеки и попечительства не посчитали нужным участвовать в деле, в результате чего были нарушены права несовершеннолетних. Привлеченный судом орган опеки и попечительства не явился в судебные заседания, заключения не представил, направил ходатайство о рассмотрении дела без его участия. В результате были удовлетворены требования ПАО «Сбербанк» об обращении взыскания на находившуюся в ипотеке квартиру, которая была куплена на средства материнского капитала скончавшейся матерью двух несовершеннолетних детей. Дети были лишены единственного принадлежащего им на праве собственности жилья [4].

Такое отношение органов опеки и попечительства представляется недопустимым, здесь явно не соблюдаются нормы ч. 2 ст. 47 ГПК РФ, поскольку после привлечения судом по своей инициативе или инициативе заинтересованных лиц органов власти в процесс, они обязаны в нем поучаствовать и не должны заявлять ходатайство о рассмотрении дела в их отсутствие, не предоставив при этом заключение по делу. Социальный смысл рассматриваемых норм состоит именно в том, чтобы обеспечить процессуальную помощь наиболее незащищенным лицам (несовершеннолетним, недееспособным).

К сожалению, в практике судов можно наблюдать различные правовые последствия привлечения органов государственной власти или местного самоуправления к даче заключения по делу в обязательном (ч. 1 ст. 47 ГПК РФ) или

инициативном (ч. 2 ст. 47) порядке. В первом случае нарушение обязанности дать заключение влечет безусловную отмену вынесенного судебного решения по ст. 330 ГПК РФ. Однако во втором случае, как правило, таких последствий нет. Независимо от того, удовлетворил ли суд иск, такие случаи свидетельствуют в целом о взаимодействии органов опеки с судом, которое представляется недопустимым и не отвечающим ни целям деятельности органов опеки и попечительства, ни гражданско-процессуальным правилам рассмотрения социально значимых дел.

Учитывая изложенное, возникает необходимость в урегулировании вопросов ответственности органов государственной власти и местного самоуправления за неисполнение либо ненадлежащее исполнение ими обязанности по предоставлению заключения. К дисциплинарной ответственности может быть привлечено лицо, по вине которого заключение в рамках гражданского дела не было представлено. Это может быть как руководитель соответствующего подразделения, ответственный за распределение задач между работниками, так и сотрудник, не выполнивший возложенные на него функции. Наиболее эффективной мерой представляется применение судебного штрафа по аналогии с санкциями, налагаемыми на эксперта.

Предлагается дополнить статью 47 ГПК РФ соответствующими положениями и частью 3, по аналогии с ответственностью за неисполнение обязанности по даче экспертного заключения: «В случае невыполнения государственным органом, органом местного самоуправления обязанности дать заключение в срок, уста-

новленный судом, при отсутствии мотивированного сообщения о невозможности своевременной дачи заключения, на руководителя государственного органа, органа местного самоуправления или виновное в указанных нарушениях должностное лицо налагается судебный штраф в порядке и в размере, которые установлены главой 8 настоящего Кодекса.

Должностные лица государственного органа, органа местного самоуправления несут предусмотренную законодательством ответственность за полноту и достоверность сведений, изложенных в заключении по делу».

В качестве итога подчеркнем, что процессуальный статус органов, участвующих в гражданском деле только с целью дать заключение, несмотря на их включение в общую группу лиц, участвующих в деле, имеет значимые отличия от статуса других участников гражданского процесса. Однако законодатель не посчитал необходимым закрепить многие важные нюансы правового положения рассматриваемых субъектов, оставляя решение этого вопроса на субъектов, толкующих закон и применяющих его в конкретном деле. Это породило нарушения, которые допускают органы власти, заявляя ходатайства о рассмотрении дела в их отсутствие, формально относясь к составлению заключения. Безусловно, гражданское процессуальное законодательство в части статуса органов, вступающих в дело для дачи заключения, нуждается в конкретизации, что возможно как внесением изменений непосредственно в ст. 47 ГПК РФ, так и посредством разъяснений практики применения норм Пленумом Верховного Суда РФ.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авакьян С.А. Конституционное право России. В 2 т. Т. 1. М.: Норма; ИНФРА-М, 2025. 936 с.
2. Газарова С.А. Участие органа власти в арбитражном процессе для дачи заключения по делу в порядке межотраслевой аналогии процессуального закона // Современное право. 2023. № 5. С. 73-77.
3. Гнатко Е.А. Курс лекций, читанный Е.А. Гнатко в Байкальском университете экономики и права. Иркутск: Оттиск, 2015. 300 с.

4. Гнатко Е.А. Статья 47 ГПК РФ: действует или призрачно существует? // Российский судья. 2023. № 3. С. 57-61.
5. Гражданское процессуальное право / С.А. Алехина, В.В. Блажеев, А.Т. Боннер [и др.]; под ред. М.С. Шакарян. М.: Проспект; ТК Велби, 2004. 584 с.
6. Зайцева Ю.А. Публично-правовые компании в России: проблемы правового статуса. М.: Юстицинформ, 2024. 224 с.
7. Кантор Н.Е. Гражданско-правовые проблемы создания и деятельности юридических лиц, учреждаемых публично-правовыми образованиями: автореф. дисс. ... кандидата юридических наук. М., 2006. 33 с.
8. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.07.2011) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 7. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125826,
9. Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2020 № 18-КГ19-182.
10. Определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 29.05.2023 № 88-10300/2023. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ003&n=88829&dst=100001>.
11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 "О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602.
12. Решение Верховного Суда РФ от 18.12.2014 № АКПИ14-1093 «О признании недействующими Временных Методических рекомендаций по оценке соразмерной платы за сервитут, утв. Росземкадастром 17.03.2004» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 8. URL: <https://rulaws.ru/acts/Reshenie-Verhovnogo-Suda-RF-ot-18.12.2014-N-AKPI14-1093>.
13. Решение Кировского районного суда города Новосибирска от 04.02.2022 по делу № 2-179/2022. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-kirovskii-raionnyi-sud-g-novosibirskaia-novosibirskaia-oblast>.
14. Решение Орджоникидзевского районного суда города Екатеринбурга от 16.09.2019 по делу № 2-1739/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-ordzhonikidzevskii-raionnyi-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaja-oblast>.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Avak'jan S.A. Konstitucionnoe pravo Rossii. V 2 t. T. 1. M.: Norma; INFRA-M, 2025. 936 s.
2. Gazarova S.A. Uchastie organa vlasti v arbitrazhnom processe dlja dachi za-kljuchenija po delu v porjadke mezhotraslevoj analogii processual'nogo zakona // Sovremennoe pravo. 2023. № 5. S. 73-77.
3. Gnatko E.A. Kurs lekcij, chitannyj E.A. Gnatko v Bajkal'skom universitete jekonomiki i prava. Irkutsk: Ottisk, 2015. 300 s.
4. Gnatko E.A. Stat'ja 47 GPK RF: dejstvuet ili prizracho sushhestvuet? // Ros-sijskij sud'ja. 2023. № 3. S. 57-61.
5. Grazhdanskoje processual'noe pravo / S.A. Alehina, V.V. Blazheev, A.T. Bon-ner [i dr.]; pod red. M.S. Shakarjan. M.: Prospekt; TK Velbi, 2004. 584 s.
6. Zajceva Ju.A. Publichno-pravovye kompanii v Rossii: problemy pravovogo statusa. M.: Justicinform, 2024. 224 s.
7. Kantor N.E. Grazhdansko-pravovye problemy sozdanija i dejatel'nosti juri-dicheskikh lic, uchrezhdaemyh publichno-pravovymi obrazovanijami: avtoref. diss. ... kan-didata juridicheskikh nauk. M., 2006. 33 s.
8. Obzor praktiki razreshenija sudami sporov, svjazannyh s vospitaniem detej (utv. Prezidiumom Verhovnogo Suda RF 20.07.2011) // Bjulleten' Verhovnogo Suda RF. 2012. № 7. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_125826,
9. Opredelenie Sudebnoj kollegii po grazhdanskim delam Verhovnogo Suda Rossijskoj Federacii ot 17.03.2020 № 18-KG19-182.

10. Opredelenie Tret'ego kassacionnogo suda obshhej jurisdikcii ot 29.05.2023 № 88-10300/2023. URL: <https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=KSOJ003&n=88829&dst=100001>.
11. Postanovlenie Plenuma Verhovnogo Suda RF ot 23.06.2015 № 25 "O prime-nenii sudami nekotoryh polozhenij razdela I chasti pervoj Grazhdanskogo kodeksa Ros-sijskoj Federacii" // Bjul'ten' Verhovnogo Suda RF. 2015. № 8. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602.
12. Reshenie Verhovnogo Suda RF ot 18.12.2014 № АКПИ14-1093 «O priznanii nedejstvujushhimi Vremennyh Metodicheskikh rekomendacij po ocenke sorazmernoj platy za servitut, utv. Roszemkadastro 17.03.2004» // Bjul'ten' Verhovnogo Suda RF. 2015. № 8. URL: <https://rulings.ru/acts/Reshenie-Verhovnogo-Suda-RF-ot-18.12.2014-N-AKPI14-1093>.
13. Reshenie Kirovskogo rajonnogo suda goroda Novosibirska ot 04.02.2022 po delu № 2-179/2022. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-kirovskii-raionnyi-sud-g-novosibirska-novosibirskaia-oblast>.
14. Reshenie Ordzhonikidzevskogo rajonnogo suda goroda Ekaterinburga ot 16.09.2019 po delu № 2-1739/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/court/reshenya-ordzhonikidzevskii-raionnyi-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaja-oblast>.

Поступила в редакцию: 28.04.2025.

Принята в печать: 22.05.2025.